

REFILME: INOVAÇÃO NA PUBLICIDADE ALIADA À REDUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS – UM ESTUDO DE CASO DA STARTUP CAPIXABA COM PROPÓSITO NO IMPACTO DA ATUAÇÃO SUSTENTÁVEL

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 18/06/2024](#)

REFILME: ADVERTISING INNOVATION ALLIED TO SOLID WASTE REDUCTION – A CASE STUDY OF STARTUP CAPIXABA WITH PURPOSE ON THE IMPACT OF SUSTAINABLE OPERATION

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12130164

Angela Viçosa de Souza¹,
Rafael Vieira Nunes²,
Me. Luciano Valadares³

RESUMO

O presente estudo aborda o propósito, visão, ações socioambientais e resultados de uma Startup de publicidade sustentável incubada no HUB da FUCAPE, fundada em 2019 ao perceber a quantidade de garrafas plásticas utilizadas e descartadas e a falta de destinação adequada desses resíduos e que hoje, conta com grandes marcas em seu portfólio de clientes, incluindo Allianz, Shell, Brahma, Budweiser e Suzano, chamada RefilMe.

O objetivo geral do estudo visa apresentar quais foram as ações práticas desta empresa e seu impacto na redução de resíduos sólidos. Para alcançar o objetivo geral, foram definidos objetivos como: compreender o propósito da criação da empresa; analisar sua atuação e, conseqüentemente, a responsabilidade socioambiental que traz consigo, identificar e apresentar os resultados concretos de seu trabalho.

O estudo de caso foi realizado dispondo de entrevistas online semiestruturadas para coleta dos dados necessários. Com base na análise destes dados obtidos e nas informações colhidas foi possível concluir a representatividade e importância que a empresa alcançou com o objetivo de reduzir o descarte de resíduos sólidos como o plástico desde sua fundação. Visto o exposto, este trabalho contribui para a compreensão do importante papel da RefilMe com seus objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, nos quais trabalha em parceria com empresas para promover a sustentabilidade.

Palavras-chave: Startup, Água, Sustentabilidade, Resíduos sólidos

ABSTRACT

This study addresses the purpose, vision, socio-environmental actions and results of a sustainable advertising Startup incubated at the FUCAPE HUB, founded in 2019 upon realizing the amount of plastic bottles used and discarded and the lack of adequate disposal of this waste and which today, It has major brands in its client portfolio, including Allianz, Shell, Brahma, Budweiser and Suzano, called RefilMe.

The general objective of the study aims to present the practical actions of this company and their impact on the reduction of solid waste. To achieve the general objective, objectives were defined such as: understanding the purpose of creating the company; analyze its performance and, consequently, the socio-environmental responsibility it brings with it, identify and present the concrete results of its work.

The case study was carried out using semi-structured online interviews to collect the necessary data. Based on the analysis of this data obtained and the information collected, it was possible to conclude the representativeness and importance that the company has achieved with the objective of reducing the disposal of solid waste such as plastic since its foundation. Given the above, this work contributes to the understanding of the important role of RefilMe with its UN Sustainable Development Goals (SDGs), in which it works in partnership with companies to promote sustainability.

Keywords: Startup, Water, Sustainability, Solid waste

INTRODUÇÃO

No final dos anos 90, popularizou-se uma tipologia de empresas ao qual foi atribuído o nome de “Startup”, que se diferenciaram pelo caráter inovador, buscando desenvolver serviços e produtos disruptivos e revolucionários, que, no entanto, as leva a operar em um mercado repleto de incertezas onde as probabilidades de sucederem são escassas, contando com alto risco de falhas ao tentar atingir o pleno sucesso.

De acordo com as contribuições de Eric Ries e Steve Blank (2013; 2012), a maioria das ferramentas de gestão tradicionais não foram concebidas para lidar com a extrema incerteza inerente ao desenvolvimento de Startups, onde o futuro permanece incerto e o ritmo das mudanças está constantemente aumentando.

Para enfrentar os desafios desse cenário, foi desenvolvida a metodologia Lean Startup, proposta por Eric Ries e Steve Blank, que visam capacitar empreendedores com um conjunto de práticas incorporados aos princípios de sustentabilidade, promovendo a utilização responsável de recursos, a redução de impactos ambientais e o fomento a modelos de negócios social e ambientalmente conscientes.

A sustentabilidade hoje, mais do que nunca, é uma pauta cada vez mais frequente para os consumidores. Com o início da pandemia do COVID-19, em 2020, as tendências de consumo e comportamento se alteraram e assuntos como a sustentabilidade se intensificaram. Sob tal circunstância, a preocupação com a aplicação de conceitos une a preocupação com o ambiente, descarte de resíduos aliados aos negócios chegou a diversos setores – de acordo com um recente estudo realizado pelo IBV (Institute for Business Value) foi identificado que sustentabilidade, em especial o ESG⁴ é prioridade para a maioria da alta liderança no país. O estudo anual entrevistou mais de 3 mil CEOs no mundo todo e apontou que 48% dos entrevistados no Brasil classificam a sustentabilidade como uma prioridade máxima para suas empresas, um aumento de 65% desde 2021.

Ao mesmo tempo em que a maioria quer mostrar ao mercado que está focada em se adequar a uma economia mais limpa, menos de um terço dos respondentes definiram formas de medir suas metas de sustentabilidade. Segundo os dados do levantamento, 84% dos consumidores indicam que a sustentabilidade ambiental é moderadamente importante. Em comparação a dois anos atrás, 22% a mais dos consumidores afirmam que a responsabilidade ambiental é muito ou extremamente importante na hora de formar uma opinião sobre uma marca. Além disso, os consumidores estão dispostos a gastar mais em marcas que são ambientalmente responsáveis, que se preocupam com os destinos de seus resíduos e do lixo.

Segundo um levantamento realizado pelo WWF (World Wide Fund for Nature Inc.)⁵ em 2019, com base nos dados do Banco Mundial, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo, com 11,3 milhões de toneladas, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Índia.

Apesar dos grandes avanços acerca da sustentabilidade e sua importância, ainda é um desafio para as empresas e as partes interessadas compreenderem a magnitude desse assunto. Por isso a relevância desse trabalho, que tem como tema central a realização de um

estudo das práticas socioambientais e como foi possível reduzir o descarte desordenado de resíduos sólidos realizadas por uma Startup encubada no Hub⁶ da FUCAPE Business School⁷.

Dito isso, é fundamental expor que o objetivo geral desse estudo é apresentar os resultados obtidos pela RefilMe, considerando os objetivos de compreender o papel socioambiental da empresa, analisar sua responsabilidade socioambiental, e identificar e apresentar os resultados concretos de seu trabalho.

REFERENCIAL TEÓRICO Startup

O surgimento das Startups ocorreu devido às mudanças que o mercado se viu compelido a realizar. Com o aumento das incertezas e indefinições trazidas pela indústria, surgiu a necessidade de desenvolver novos instrumentos conceituais e metodológicos para análise. Tornou-se essencial que os métodos de gestão se tornassem globais, permitindo atuar em diferentes países e regiões (CASSIOLATO; LASTRES; MACIEL, 2003).

Pela definição de Blank (2012), “uma Startup é uma organização temporária construída para buscar respostas que promovam a obtenção de um modelo de negócio recorrente e escalável” ou seja, uma das características distintivas de uma Startup é seu compromisso com a inovação, buscando criar produtos, serviços ou processos disruptivos que possam transformar a forma como as pessoas interagem, consomem e vivem. Além disso, as Startups costumam operar com recursos limitados e, muitas vezes, financiamento proveniente de investidores, incubadoras, aceleradoras ou capital próprio dos fundadores.

Conforme Ries (2011) afirma, “uma Startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sob condições de extrema incerteza.” Novos paradigmas foram desenvolvidos em colaboração entre agentes privados e o Estado, visando enfrentar os desafios identificados

pelo mercado. Isso facilitou a medição da gestão e a maximização das oportunidades emergentes.

Na economia moderna, esses métodos clássicos foram adaptados ao novo modelo de empresa, introduzindo novas formas de oferta e estímulo à demanda. No entanto, as exigências impostas aos empreendedores e suas Startups são complexas. Ao adotar o paradigma da “Startup Enxuta” de Ries (2011), torna-se possível observar a quebra de paradigmas que facilita a inovação e a melhoria contínua dos processos empresariais em níveis micro e macro.

O termo “Startup enxuta” é derivado da “manufatura enxuta”, originada na Toyota durante a Revolução Industrial Japonesa. Essa abordagem ensinou ao mundo a importância das atividades que agregam valor às empresas e como desenvolver qualidade nos produtos, começando internamente e expandindo para o exterior (RIES, 2011).

Conceito de Sustentabilidade

O termo “sustentabilidade” evoca a ideia de continuidade, sobrevivência ou prosperidade e está intrinsicamente ligada ao futuro. Como afirmado por Fialho et al. (2007, p. 149): “Sustentabilidade implica a noção de perenidade, algo que não se esgota, a concepção de que aquilo que atualmente existe possa garantir-se no futuro.” Além disso, a expressão “sustentável” está associada “ao novo paradigma tecnicocientífico do desenvolvimento, expressando a ideia daquilo que tem continuidade ao longo do tempo” (FIALHO et al., 2007, p. 149).

Amplamente difundido a partir de 1987, a palavra sustentabilidade passou a ser difundida quando foi introduzida no relatório das Nações Unidas, preparado pela primeira-ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland. Nesse relatório, o desenvolvimento sustentável foi definido como “satisfazer as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades” (SECS, 2012).

Portanto, o conceito de sustentabilidade pode ser compreendido como o equilíbrio entre o crescimento econômico e o meio ambiente, com um foco especial na justiça social e no desenvolvimento humano (BANERJEE, 2002 apud FROEHLICH, 2014). Desta forma, agir de maneira sustentável implica encontrar o ponto de equilíbrio em uma equação que envolve não apenas estratégias de vendas ou plataformas políticas, mas também o respeito à natureza e às necessidades presentes e futuras das gerações.

Porter e Linde (1995) argumentam que a utilização eficaz dos recursos tem o potencial de elevar a competitividade das empresas e aprimorar seu desempenho ambiental. Esses autores sustentam que a poluição é, na verdade, um indicativo de ineficiência, uma vez que representa o uso inadequado e ineficaz dos recursos, que posteriormente serão descartados. Além disso, a poluição acarreta custos relacionados a atividades que não acrescentam valor aos clientes, tais como tratamento e disposição, entre outras.

Em sintonia com esses estudiosos, Florida (1996) também sustenta que empresas que buscam inovações tecnológicas ou organizacionais relacionadas à produção ambientalmente consciente têm a capacidade de substancialmente diminuir as emissões de CO², ao mesmo tempo em que aumentam sua eficiência. De forma geral, o autor argumenta que esforços colaborativos para aprimorar a sustentabilidade no processo de produção podem resultar em melhorias na produtividade, na redução de defeitos e nos cortes de custos, em contrapartida à abordagem isolada de transferência de tecnologia, prevenção de poluição ou estratégias organizacionais concebidas exclusivamente para eliminar substâncias tóxicas ou evitar a poluição.

Embora a preocupação com questões econômicas continue relevante, é essencial buscar a sustentabilidade econômica sem comprometer o meio ambiente ou a igualdade social. Conforme argumentam Hart e Milstein (2004), “a sustentabilidade não é incompatível com o crescimento econômico, mas, ao contrário, pode ser uma fonte importante de

vantagem competitiva e de criação de valor para acionistas e a comunidade em geral”.

Cada vez mais desafiador, o desenvolvimento sustentável vem se tornando um requisito fundamental nas discussões sobre desenvolvimento (STOFFEL, 2015). Esta expressão foi mencionada pela primeira vez no documento intitulado “Estratégia Mundial de Conservação” em 1987 e sua formalização ocorreu sete anos depois, no relatório “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como Relatório Brundtland⁸, da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU (TREVISAN et al., 2008; AFONSO, 2010).

Esse movimento ganhou proeminência após a apresentação dos primeiros diagnósticos sobre a capacidade da Terra de fornecer os recursos naturais necessários para sustentar o crescimento econômico (STOFFEL, 2015). Na mesma época, a obra “Os Limites do Crescimento” foi lançada e alcançou destaque internacional ao ser introduzida nas conversas da Conferência das Nações Unidas em Estocolmo, em 1972. Este livro focou na preservação ambiental e abordou quatro temas centrais: crescimento populacional, crescimento industrial, escassez de alimentos e escassez de recursos naturais, todos demandando uma ação urgente para restaurar o equilíbrio ambiental (CMMAD, 1991).

Embora a preocupação com questões econômicas continue relevante, é essencial buscar a sustentabilidade econômica sem comprometer o meio ambiente ou a igualdade social. Conforme argumentam Hart e Milstein (2004), “a sustentabilidade não é incompatível com o crescimento econômico, mas, ao contrário, pode ser uma fonte importante de vantagem competitiva e de criação de valor para acionistas e a comunidade em geral”.

Para Savitz e Weber (2014), ser sustentável implica no avanço de negócios que não causem degradação, mas sim, restaurem o meio ambiente, minimizando o impacto tanto no ambiente quanto nas criaturas que o

habitam. Além disso, envolve operar um negócio com conhecimento das necessidades e interesses das partes envolvidas, fortalecendo suas relações e gerando benefícios mútuos. Compreende-se que a preservação da natureza é tão relevante para a humanidade quanto as relações sociais e o progresso econômico.

Responsabilidade socioambiental

Segundo Ashley (2003), o atual ambiente empresarial aponta para dois pontos extremos: o aumento da produtividade, em função das novas tecnologias e da difusão de novos conhecimentos, que leva as empresas a investir mais em processos de gestão, buscando competitividade e um aumento nas disparidades e desigualdades sociais, que obrigam a repensar o sistema econômico, social e ambiental.

A responsabilidade social pode ser interpretada como uma abordagem de gestão que busca promover a sustentabilidade das organizações, permitindo que estas contribuam para o desenvolvimento sustentável. Além disso, a responsabilidade social envolve a adoção de atitudes e práticas fundamentadas em princípios éticos e morais, com o intuito de minimizar os impactos adversos que as empresas possam causar ao meio ambiente (CABESTRE et al., 2008).

Adotar uma perspectiva ambiental implica numa visão e abordagem integrada entre negócios, ambiente, natureza e sociedade. Integrada com outras estratégias de gestão. A implementação de um sistema de gestão ambiental contribui para identificar as oportunidades de melhorias, que reduzam os impactos de suas atividades sobre o meio ambiente. Para Mello Neto e Fróes (2001, p. 150) uma empresa socialmente responsável no campo da preservação ambiental destaca-se:

[...]pela sua atuação como agente de fomento do desenvolvimento sustentável local e regional, e de preservação da saúde, da segurança e da qualidade

de vida de seus empregados e da comunidade situada ao redor, e pela inserção da questão ambiental como valor de sua gestão e como compromisso, sob a forma de missão e visão do seu desempenho empresarial.

Além do desempenho empresarial, as organizações privadas têm se preocupado em mostrar responsabilidade pelo contexto social e ambiental na realização de suas atividades, mantendo um bom relacionamento com os seus stakeholders⁹ (GOLDSTEIN, 2007), ou seja, uma empresa que pratica a responsabilidade social é aquela que baseia sua gestão em princípios éticos nas relações com seus clientes, colaboradores, parceiros, apoiadores, investidores e fornecedores. A responsabilidade socioambiental está relacionada com a postura adotada pela organização em relação direta e indireta ao ambiente o qual está envolta. Por meio dessas mudanças, as empresas conquistam confiança e uma reputação sólida, fatores de extrema relevância para se destacarem em um mercado cada vez mais competitivo.

Assumir uma abordagem voltada para o meio ambiente implica adotar uma visão integrada que considera a interação entre negócios, natureza e sociedade, alinhada com outras estratégias de gestão. A implementação de um sistema de gestão ambiental contribui para identificar oportunidades de aprimoramento que visam a redução dos impactos das atividades da empresa sobre o meio ambiente.

Sobre a RefilMe

Através da homepage¹⁰ e, entrevista feita com a Co-fundadora, Isabela Vitoi, Engenheira de Produção com MBA¹¹ em Gestão Empresarial e especialização em Lean Manufacturing¹², a RefilMe é uma empresa de marketing de propósito, comprometida em proporcionar soluções inovadoras de Mídia Out Of Home¹³ ecofriendly¹⁴, que possui uma

abordagem sustentável, ofertando a hidratação em eventos, locais públicos e privados de forma gratuita e refil. Através dos equipamentos, as marcas podem atingir um público diversificado destacando sua responsabilidade socioambiental e gerando um impacto positivo no meio ambiente.

A RefilMe fornece às empresas comprometidas com a sustentabilidade e o impacto social, a oportunidade de contratar as Estações de Reabastecimento de Água (ERAs)¹⁵ e, com isto, a possibilidade de promover o desenvolvimento sustentável, ativações de marca mais criativas e um impacto positivo no meio ambiente. Ao distribuir água potável gratuita, as ERAs ajudam a reduzir a produção de lixo e a emissão de CO² na atmosfera, além de economizar também, água que seria utilizada na produção de garrafas plásticas. Hoje, a RefilMe conta com estes totens espalhados em muitos locais, disponíveis em pelo menos seis estados, onze cidades e em 32 pontos de distribuição, resultando em diferentes impactos e benefícios nas comunidades locais.

A empresa contratante naturalmente tem impactos na sociedade, especialmente nas comunidades próximas e têm responsabilidades no sentido positivo, pois, além de oferecer hidratação em espaços públicos e privados, ainda oferta acesso conveniente e gratuito à água potável. Além disso, contribuem significativamente para a redução do consumo de plástico e a diminuição do impacto ambiental.

Abaixo seguem algumas imagens dos totens (ERAs), retiradas do site da empresa, disponíveis para acesso e com a autorização da RefilMe.

Imagem 1 – Exibição da ERA/totem

Fonte: Site da RefilMe, 2023¹⁶.

Imagem 2 – Exibição da ERA/totem

Fonte: Site da RefilMe, 2023¹⁴.

METODOLOGIA

O intuito do presente estudo é explicar os detalhes sobre a pesquisa realizada na Startup RefilMe, onde o principal objetivo é analisar não só sobre o propósito e a preocupação da empresa em sua atuação, como também apresentar impactos e resultados obtidos pela Startup na

redução de resíduos sólidos de uso único, mais especificamente, garrafas de plástico descartáveis. O estudo ainda visa aumentar a difusão sobre a atuação da Startup, esperando com isso, expor a viabilidade de empreender sem danos ao meio ambiente e com isso, abrir caminho para estudos futuros.

Para a definição da Startup que seria estudada, foi analisado e apresentado em reunião com a dupla de pesquisadoras e o professor orientador, possíveis Startups capixabas¹⁵, incubadas no Hub da FUCAPE. Após levantamento e definição, a Startup RefilMe recebeu um convite para se envolver nesta pesquisa e, de imediato, manifestou interesse em participar. Foi selecionada para o estudo devido ao seu compromisso central com a promoção e divulgação da conscientização sobre questões de sustentabilidade, incluindo a redução de poluentes e resíduos sólidos, associada à sua marca.

O método de estudo de caso

Conforme GIL (2007) aponta, o estudo de caso é uma abordagem de pesquisa amplamente empregada nas áreas das ciências biomédicas e sociais. Esta metodologia envolve uma investigação minuciosa e aprofundada de um ou poucos objetos de estudo, possibilitando uma compreensão abrangente e detalhada, algo difícil de ser alcançado por outros métodos de pesquisa já existentes.

Atualmente, o estudo de caso é reconhecido como a abordagem mais apropriada para investigar fenômenos contemporâneos dentro de seu contexto real, especialmente em situações em que os limites entre o fenômeno e seu contexto não são claramente definidos (YIN, 2001). Nas ciências sociais, em particular, a distinção entre o fenômeno em análise e seu contexto apresenta-se como uma das principais dificuldades enfrentadas pelos pesquisadores. Essa dificuldade muitas vezes impossibilita o tratamento de certos problemas por meio de métodos altamente estruturados, como experimentos e levantamentos. Assim, a crescente adoção do estudo de caso nessas áreas do conhecimento

reflete a necessidade de uma abordagem que permita uma compreensão mais profunda e contextualizada dos fenômenos estudados.

Este método consiste na análise detalhada e minuciosa de um evento real, frequentemente utilizando dados qualitativos, a fim de entender, explorar ou descrever fenômenos contemporâneos dentro do seu contexto específico. Este método, exemplificado por pesquisadores como Eisenhardt (1989) e Yin (2016), concentra-se em poucos casos, ou até mesmo em um único caso, fornecendo insights profundos.

Embora seja amplamente utilizado em pesquisas na área de administração, o estudo de caso enfrenta críticas em outras áreas do conhecimento. Uma das principais objeções é a dificuldade em generalizar a partir de análises restritas a um ou poucos casos.

Resultados e discussões

Com base neste contexto, utilizando entrevista semiestruturada gravada, juntamente com toda a coleta de dados disponíveis no site da empresa, foram transcritas tais informações pelos pesquisadores. Através deste instrumento, foi possível compilar o conteúdo e respectivas respostas às perguntas e apresentá-los em forma descritiva.

Perguntas realizadas à RefilMe

A pergunta de número 1 (um) traça o perfil da empresa a fim de entender como surgiu a ideia da Startup, bem como se houve alguma problemática inicial para a criação da mesma. Conforme disponível em gravação após reunião em entrevista online respondida pela Co-Fundadora, Isabela Vitoi respondeu: “A ideia surgiu através de uma viagem de férias feita por mim e minha irmã. Começamos a perceber a quantidade de garrafinhas que precisávamos comprar por dia para nos hidratarmos. Como fazíamos muitos passeios e ficávamos o dia inteiro na rua, comprávamos uma garrafinha plástica de 500 ml, mas depois não conseguíamos abastecer isso e acabava nos deixando reféns de comprar mais. Quando retornamos dessa viagem, começamos a pensar em algo

que poderia ser feito para tentar reduzir essa quantidade de lixo plástico. Após essa viagem e, ao visitar as praias de Vitória E.S, vimos a quantidade de lixo e que as garrafinhas plásticas apresentavam um número bastante expressivo. A partir de então, foi criada a RefilMe, que traz a possibilidade das pessoas se hidratarem fora de casa de forma gratuita, também, porque a garrafa de água em muitos locais é muito cara”. A entrevistada continua a resposta, informando que, juntamente com sua irmã, Flavia Vitoi, também fundadora da RefilMe e com vasta experiência no ramo de saneamento básico por ser engenheira química e atuar na área, começou a desenvolver a ideia. A entrevistada ressaltou, que a água potável hoje, é uma água própria para consumo. Os equipamentos da RefilMe contam com um filtro interno, que faz o polimento da água e utilizaram de todo o conhecimento e experiência para desenvolver a empresa.

A segunda questão foi relacionada a temática do diferencial da empresa perante Startups que tenham atividades tradicionais, de outras semelhantes, onde é respondido: “Sim, existem empresas que trabalham com isso, mas não são necessariamente iguais. O nosso diferencial parte do nosso posicionamento. Não somos uma empresa de bebedouros, nosso foco é trazer experiências para os usuários através de marcas, promovendo a marca, pois nosso equipamento é uma estação de reabastecimento de água plotado de acordo com o contratante, um totem publicitário. Nosso intuito é trazer a experiência para as pessoas através de uma marca que busca promover o bem-estar para as pessoas. Além disso contamos com uma tecnologia que foi desenvolvida especificamente para nós, então temos todo o controle para saber os momentos adequados de manutenção, trocas de filtros, se o equipamento está ligado ou desligado, acompanhamento em tempo real e segurança”. Além disto Isabela cita que a empresa se diferencia ainda pelo design diferenciado dos totens, especialmente planejados para chamar atenção e para trazer um aspecto de limpeza e confiabilidade aos usuários, fugindo layout de um bebedouro.

A terceira pergunta refere-se aos desafios encontrados pela RefilMe, tanto no início da ideia, como os que ainda permeiam a realidade da empresa e os possíveis desafios que podem ser previstos: “A qualidade da água é um desafio muito grande até hoje, pois as pessoas ainda têm muito preconceito de beber água potável. Inúmeros cidadãos só consomem água mineral em garrafas porque não acreditam que a água filtrada é boa para consumo”. A entrevistada menciona, de modo técnico, que a Portaria MS 2.914/2011 que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água e que preconiza sua potabilidade desde sua saída da ETA¹⁶. Entretanto, é comum que a caixa d’água e o encanamento da maioria das cidades e da população não recebam limpeza e manutenção adequadas e frequentes, sendo muitas vezes antigo e com isso, pode resultar na contaminação da água durante o trajeto do ETA até a residência do consumidor. A entrevistada relatou ainda que é um grande desafio mostrar às pessoas que, a água potável é sim própria para consumo. “Hoje o nosso equipamento está instalado em locais fechados, ambientes controlados, mas estamos trazendo um equipamento para áreas externas, como orlas e ruas. Para isso, serão realizadas coletas semanalmente para mostrar a qualidade da água e esses laudos vão ficar acessíveis para as pessoas, a fim de trazer transparência e segurança para o usuário”. Isabela preconiza que muitas empresas de garrafas de água que se denominam mineral, na verdade, engarrafam água potável comum e as pessoas adquirem e consomem acreditando tratar-se de água mineral.

A pergunta de número 4 (quatro) questiona sobre qual a importância da HUB da FUCAPE para a RefilMe, uma vez que a empresa se encontra encubada neste espaço: “Além do aporte em dinheiro que é realizado e que ajuda a trabalhar em desenvolvimento de equipe, temos um escritório lá dentro, onde há um local de trabalho e podemos contar com a ajuda dos professores, tirar dúvidas jurídicas, obtemos apoio com marketing, entre outros. Eles dão suporte e a própria faculdade promove alguns desafios”. A entrevistada relata uma experiência recente, com o apoio de uma equipe de alunos e que foi possível detectar gargalos em

alguns processos internos e aplicar correções por meio de uma planilha personalizada e estruturada. Isabela continua: “além de ferramentas, o HUB traz um olhar novo, de pessoas externas e, que muitas vezes, quando estamos imersos no dia-a-dia, deixamos passar coisas despercebidas e quando alguém de fora vem com olhar mais macro, consegue enxergar pontos a ser aprimorados e trazer algumas sugestões bem bacanas”.

A quinta pergunta foi relacionado à importância da RefilMe, no campo de sustentabilidade perante a sociedade. Isabela responde: “Nosso foco sempre foi reduzir a comercialização das garrafinhas plásticas. Até o ano passado não atendíamos eventos, apenas colocávamos nossas estações em pontos fixos. Hoje, conseguimos nos dedicar aos eventos, onde alguns trazem como obrigação a questão da sustentabilidade, principalmente os que vêm de fora do Brasil, porque no exterior, a legislação do plástico de uso único é muito mais forte. Fizemos neste ano 2023, um evento na Formula E que é uma corrida de carros elétricos. Foi o primeiro ano da corrida no Brasil, que geralmente era feita na Europa e na África e já tinha como obrigação de ter pontos de hidratação. É notável como as marcas estão preocupadas com isso. Este, foi um evento todo patrocinado pela Allianz Seguradora¹⁷, uma empresa muito grande. É muito além daquela questão do plástico no evento e isso é muito bacana, a gente vê cada vez mais, marcas se preocupando com toda essa questão”.

O último bloco das questões da entrevista, referentes as perguntas 6, 7, 8 e 9 são relacionados aos impactos estatísticos que a RefilMe dispõe e obtém com a Startup, questionando ainda respectivamente como são mensuradas as quantidades de garrafas e água poupadas com os totens, se existe algum relatório com os dados que comprovam os números já obtidos com resultados e o qual foi o recorde de resíduo sólido e água poupados em um evento. Todas as perguntas foram prontamente respondidas por Isabela: “Nossos equipamentos possuem um hardware, então temos controle em tempo real do quanto de água está sendo servido. O sistema traz o volume total que corresponde a 615.000 litros de água e em cima dessa quantidade transformamos em garrafinhas de 500

ml que é o mais comum e popular, então encontramos o número de garrafas que conseguimos poupar com nossos totens. Você vai ver que é o número de água vezes dois que corresponde a quantidade de garrafinhas de 500 ml que conseguimos eliminar. Existe uma conta que a indústria faz, que para produzir cada garrafinha de 500 ml, gasta-se 3 litros de água só para sua produção, fora o líquido que está dentro, então conseguimos poupar também toda essa água que seria utilizada na produção e isso resulta também em deixar de emitir CO2 na atmosfera. Caso fossem produzidas essas garrafinhas, geraria também uma quantidade de lixo plástico”. A Co-fundadora ainda explica que o hardware do totem fornece os dados à equipe da RefilMe, que trata e compila com Power BI¹⁸ estes dados de forma parametrizada, gerando um relatório, que é enviado para o contratante ao final do uso/evento. Com isso, a empresa pode utilizar tais informações para acrescentar em seus relatórios de sustentabilidade, gerar posts e reportagens mostrando o impacto daquela ação, com o objetivo de demonstrar preocupação com o meio ambiente. Esta planilha é interativa e o contratante tem a possibilidade de alterar mês a mês cada informação, sendo possível inclusive, observar variações no padrão do consumo, como por exemplo a pequena queda na utilização dos totens durante o inverno e o significativo aumento no verão.

Ainda sobre a temática questionada pela entrevista dentro deste bloco de perguntas, no que tange a qual o máximo de resíduos sólidos e água poupados em um único evento, a entrevistada cita o festival nomeado Festival Tamo Junto Nesse Game em Salvador, realizado no período de 23 a 27 agosto de 2023, uma iniciativa do Banco do Brasil que se propõe a apresentar para as novas gerações a valorização do esporte e cultura, voltada para o público mais jovem, onde esportes como skate, vôlei, corrida de rua, surfe e esportes eletrônicos, são promovidos com competições abertas à comunidade local.

Nos gráficos abaixo, é possível visualizar os resultados referentes a cada totem disponibilizado no evento. Eles foram obtidos através dos hardwares que compõem cada totem e foram recebidos, compilados,

tratados via Power BI pela equipe da RefilMe e compartilhados com a devida autorização para este referido estudo. Ambos os gráficos quantificam e apresentam dados por cada unidade de ERA. Um total de dez, espalhados por todo o evento.

Nestes gráficos podemos observar a quantidade em litros de água que foram servidos, assim como o número de usos, a quantidade de kg de lixo que foram poupados e a quantidade de garrafinhas que deixaram de ser utilizadas. O gráfico trás também a quantidade de litros de água e kg de CO² que foram poupados pelo serviço de refil oferecido pela RefilMe nos eventos.

Imagem 3 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 1

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023¹⁹.

Imagem 4 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 2

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023²³.

Imagem 5 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 3

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023²⁴.

Imagem 6 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 4

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023²⁵.

Imagem 7 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 5

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023²⁶.

Imagem 8 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 6

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023²⁷.

Imagem 9 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 7

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023²⁸.

Imagem 10 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 8

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023²⁹.

Imagem 11 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 9

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023³⁰.

Imagem 12 – Relatório de estação de tratamento de água ERA 10

Fonte: Planilha PBI fornecida pela empresa, 2023²⁰.

Conforme explicado em entrevista, cada ERA possui um hardware que gera relatórios precisos contendo a quantidade de litros de água servidos, número de uso, entre outros dados. O sistema disponibiliza não só a quantidade de lixo em quilos que foram economizados, como também a quantidade de garrafas que, caso não houvesse o totem, seriam adquiridas e descartadas. Ademais, é possível ainda acompanhar o quantitativo de água poupada (não só do próprio consumo, como também a água utilizada para a produção da própria garrafinha) e, conseqüentemente, quanto de CO₂ é possível reduzir e que seriam lançados na atmosfera, com a produção das garrafas.

Impacto das ERA's no evento⁷

Imagem 13 – Compilação das ERAs no evento

A RefilMe foi escolhida para o estudo, uma vez que se trata de uma ideia criada primordialmente sob o contexto e o propósito de aliar a sustentabilidade com o anseio de trazer à comunidade a experiência, através da contratação de outras empresas, a preocupação com causas que envolvem o consumo e desperdício de água e descarte de garrafas plásticas de uso único, como garrafas pet de 500 ml.

Embora haja uma crescente conscientização sobre a importância da sustentabilidade, existem alguns desafios a serem superados, como a dificuldade da comunidade em consumir água que não seja mineral engarrafada, acreditando que é pouco confiável ou até prejudicial outro tipo de acesso para ingestão. Para tanto, é notória a extrema necessidade de implementação efetiva de instrução à comunidade quanto a Portaria MS 2.914/2011, que envolva conscientização no que tange à qualidade, confiabilidade e potabilidade da água tratada, uma vez que esta, é pronta para o consumo humano, assim como a água de garrafa plástica.

Visto o exposto, é fundamental que pesquisadores, acadêmicos e profissionais continuem a investigar e explorar estratégias que possibilitem difundir na comunidade que o consumo de garrafas de água mineral, além de gerar excesso de resíduo sólido no ambiente, aumentando ainda mais a quantidade de lixo nas cidades, gastos com água para a própria produção da garrafa, excesso de poluentes emitidos pelas grandes indústrias, ainda não garantem que a água usada para o envase seja de fato, mineral. Com isso, será possível promover um ambiente responsável e sustentável e uma adesão ainda maior à proposta da RefilMe, que fornece água potável de maneira integralmente gratuita, dispensando o emprego de recipientes plásticos e eliminando a necessidade de interação com botões físicos ou torneiras, contando com um sistema inteiramente tecnológico e que disponibiliza água pronta para consumo imediato.

Com base nas respostas registradas pelos entrevistadores, pela Co-Fundadora da RefilMe, tornou-se evidente que cada vez mais, as

empresas estão buscando inovações, preocupadas com sua atuação frente a sociedade, no que se refere ao seu posicionamento com questões relacionadas a sustentabilidade e o que podem fazer para melhorar os impactos de suas atividades no meio ambiente em que vivemos.

4 Sigla em inglês que significa Environmental, Social and Governance e corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização.

5 World Wide Fund for Nature Inc., sigla em inglês, que na tradução para o português brasileiro significa Fundo Mundial para a Natureza, é uma organização não-governamental internacional fundada em 1961 que trabalha na área de preservação da natureza e redução do impacto humano no meio ambiente

6 Os Hubs são espaços físicos e/ou virtuais (online), de conexão e desenvolvimento de soluções inovadoras, nos quais empresas e Startups podem trabalhar e ter acesso a contatos, investidores, mentores e fornecedores.

7 A FUCAPE é uma Escola de Negócios que está no seleto grupo das Instituições de Ensino Superior do Brasil que possuem nota 5 (máxima) na avaliação do MEC (Ministério da Educação), no Índice Geral de Cursos – IGC e está entre as 10 melhores do Brasil, classificando-se como a 1ª no Espírito Santo, sendo a única com nota máxima do estado.

8 Relatório Brundtland é o documento intitulado Nosso Futuro Comum (Our Common Future), publicado em outubro de 1987, coordenado pela então primeira-ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento originou um documento no qual houve a disseminação da ideia de desenvolvimento sustentável, conceito que vinha sendo concebido desde a década de 1970.

9 Stakeholder, também conhecido como parte interessada ou interveniente em português, refere-se às partes envolvidas que devem concordar com as práticas de governança corporativa implementadas pela empresa.

10 Homepage – em português: página inicial. É a página principal de um site.

11 MBA (Master of Business Administration) é um grau acadêmico de pós-graduação destinado mais comumente a administradores e executivos das áreas de gestão de empresas e gestão de projetos.¹² Consiste em um grupo de técnicas que, quando combinadas e amadurecidas, permitirão você a reduzir e depois eliminar desperdícios. A ideia central é maximizar o valor do cliente e minimizar o desperdício.

12 Mídia digital out of home é um tipo de propaganda exterior que faz essencialmente qualquer tipo de publicidade que atinge o consumidor enquanto o público alvo está fora de casa.

13 Eco-friendly são processos amigáveis ao meio ambiente. Este termo de sustentabilidade e marketing se refere a bens e serviços, leis, diretrizes e políticas que reivindicam redução ou nenhum dano aos ecossistemas ou ao meio ambiente.

14 Capixaba (ou espírito-santenses) é um termo denominado as pessoas naturais do estado do Espírito Santo. Esse gentílico foi conferido aos futuros cidadãos do Espírito Santo devido às plantações de milho existentes na ilha de Vitória.

15 Estação de tratamento de água

16 Allianz é uma empresa multinacional de produtos financeiros e seguros da Alemanha, sediada em Munique e oferece solução de seguros e gestão de ativos, com produtos e serviços que respondem à necessidade de mais

de 85 milhões de Clientes em mais de 70 países. Trata-se de uma das comunidades financeiras mais fortes do mundo.

17 Power BI é uma ferramenta utilizada para a construção de relatórios e painéis. Eles reúnem informações visuais e dinâmicas acerca de conjuntos de dados e também trabalham com o processo de entrega desses resultados através de plataformas, principalmente, para uma melhor reunião, sintetização e veiculação dos dados pelo usuário final.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Ana Carolina Baptista. O consumidor verde: perfil e comportamento de compra. 2010. Tese de Doutorado. Universidade Tecnica de Lisboa (Portugal).

AHSLEY, Patrícia Almeida (Coordenação). Ética e responsabilidade social nos negócios, São Paulo: Ed. Saraiva, 2003.

BLANK, S. & DORF, B., "The Startup Owner's Manual". 571 páginas. 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011. Brasília, DF, 2011.

CABESTRÉ, Sonia A.; GRAZIADE, Tânia M.; POLESEL FILHO, P. Comunicação Estratégica, Sustentabilidade e Responsabilidade socioambiental – um estudo destacando os aspectos teórico-conceituais e práticos. In: Anais XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom: Natal/RN, 2008.

CASSIOLATO, J. E.; LASTRES, H. M. M. e MACIEL, M. L. (eds) Systems of Innovation and Development. Cheltenham: Edward Elgar, 2003.

CMMAD (1991). Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nosso Futuro Comum (2ª Ed.). Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas (430 p.).

EISENHARDT, Kathleen M. Building theories from case study research. *Academy of management review*, v. 14, n. 4, p. 532-550, 1989. Disponível em: <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=367004164142d06d2a2dd77755f0730c15c3d482>. Acesso em: 14 nov. 2023. Festival Tamo Junto Nesse Game. Tmjnessegame, 2023. Disponível em: <https://tmjnessegame.com.br/>. Acesso em: 09/11/2023.

FIALHO, Francisco Antonio Pereira et al. *Empreendedorismo na Era do Conhecimento*. São Paulo: Visual Books, 2007.

FLORIDA, Richard. Regional creative destruction: production organization, globalization, and the economic transformation of the Midwest. *Economic geography*, v. 72, n. 3, p. 314-334, 1996.

FROEHLICH, Cristiane. Sustentabilidade: dimensões e métodos de mensuração de resultados. *Desenvolve Revista de Gestão do Unilasalle*, v. 3, n. 2, p. 151-168, 2014.

GIL, A. C. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. Ed. São Paulo: Atlas, 2007.

GOLDSTEIN, Andrea. *Multinational companies from emerging economies: composition, conceptualization and direction in the global economy*. Springer, 2007.

HART, S. L.; MILSTEIN, M. B. Criando valor sustentável. *RAE executivo*, v. 3, n. 2, p. 65- 79, 2004. Disponível em: <https://rae.fgv.br/gv-executivo/vol3-num2-2004/criandovalorsustentavel>. Acesso em: 14 nov. 2023.

MELO NETO, F. P.; FROES, C. *Gestão da Responsabilidade Social Corporativa: o caso brasileiro*. Rio de Janeiro: Qualitymark Ed., 2001

PORTER, M. E.; LINDE, C. V. D. "Toward a New Conception of the EnvironmentCompetitiveness Relationship" *Journal of Economic Perspectives* 9, no. 4, 1995.

RIES, Eric. The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Nova Iorque: Crown Publishing Group, 2011.

SAVITZ, A. W.; WEBER, K. The Tiple Bottom Line: How Today's Best-Run Companies Are Achieving Economic, Social and Environmental Success – and How You Can Too. San Francisco, California: Jossey-bass: A Wiley Brand, 2014. 352 p. Disponível em:

<https://bit.ly/2QxlaTa>. Acesso em: 05/10/2023.

STOFFEL, Jaime Antonio. COLOGNESE, Silvio Antônio. O desenvolvimento sustentável sob a ótica da sustentabilidade multidimensional. Rev. FAE, Curitiba, v. 18, n. 2, p. 18 – 37, jul./dez. 2015.

TREVISAN, Andrei Pittol; VAN BELLEN, Hans Michael. Avaliação de políticas públicas: uma revisão teórica de um campo em construção. Revista de Administração Pública, v. 42, p. 529-550, 2008.

Yin, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos / Robert K. Yin; trad. Daniel Grassi-2.ed. – Porto Alegre : Bookman, 2001.

YIN, Robert K. Pesquisa qualitativa do início ao fim. Penso Editora, 2016.

Consumidor está mais preocupado com sustentabilidade, mostra estudo da IBM. Veja, 2021. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/agenda-verde/consumidor-esta-mais-preocupadocom-sustentabilidade-mostra-estudo-da-ibm>. Acesso em: 09/11/2023.

Estudo aponta sustentabilidade como prioridade para CEOs brasileiros. Forbes, 2022. Disponível em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/05/estudo-aponta-sustentabilidade-como-prioridade-para-ceos-brasileiros/>. Acesso em: 18/11/2023.

Leia mais em: <https://forbes.com.br/forbes-tech/2022/05/estudo-aponta-sustentabilidade-como-prioridade-para-ceos-brasileiros/>

SÁ, Marcelo et al. Responsabilidade socioambiental: um desafio para a micro e pequena empresa. X Simpósio de Excelência em Gestão e

Tecnologia, 2013.

SOUSA, Fabrício Alves de. Responsabilidade social empresarial: uma análise sobre a correlação entre a variação do índice de sustentabilidade empresarial-ISE e o lucro das empresas socialmente responsáveis que compõem esse índice. 2010.

WIT, W. et al. Solucionar a poluição plástica: transparência e responsabilização. Gland: WWF, 2019

¹Graduanda em administração de empresas pela Faculdade de Ensino Superior de Linhares – FACELI. angela18vs@hotmail.com

²Graduando em administração de empresas pela Faculdade de Ensino Superior de Linhares – FACELI. rafael.sa_@hotmail.com

³Orientador: Mestre em Desenvolvimento Regional, Gestão Social e Educação pela Faculdade São Mateus, IVCS_PPROV, Brasil.
luciano.valadares@faceli.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil